

КИТАЙСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИТОКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Умархужаев Анвархон Музаффарович

Соискатель

Ташкентского государственного экономического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118945>

Зарубежные эксперты подчеркивают, что в целях выполнения Целей устойчивого развития до 2030 года, разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех», необходимо инвестировать в производственные мощности¹. Инвестиции выступают одним из главных драйверов, призванных повысить финансовую устойчивость национальной экономики, ее конкурентоспособность, обеспечить расширенное воспроизводство, позволяют освоить передовые технологии, способствуют разработке и созданию инновационных продуктов, дают толчок в развитии наукоемких отраслей экономики, позволяют сократить уровень безработицы, улучшить благосостояние населения в целом и достичь экономического роста.

Важной характерной особенностью формирования инвестиционного климата в Японии выступает наличие финансовых программ, предлагаемых Банком развития на приобретение основных фондов и осуществление научно-исследовательских разработок, благодаря чему Япония находится на одном из первых мест по производству наукоемкой продукции, прежде всего, в сфере биотехнологии, медицины и электроники. Кроме того, на формирование благоприятного инвестиционного климата оказывает непосредственное влияние широко проводимые государственными и местными органами власти меры по поддержке инвестиций, к которым, в первую очередь, следует отнести налоговые льготы. В целях привлечения иностранных инвестиций в Японии существует специальная организация развития внешней торговли (Джетро), на сайте которой публикуется информация о состоянии и тенденциях развития отдельных сегментов японского рынка, об основных законах, правилах и процедурах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности, а также об иностранных компаниях, успешно действующих в разных отраслях японской экономики². В крупнейших городах Японии с целью привлечения инвестиционных ресурсов и повышения делового имиджа страны созданы и успешно функционируют центры поддержки бизнеса Джетро.

Ярким примером экономического роста на основе привлечения прямых иностранных инвестиций является Китай. Известно, что в начале 70-х годов прошлого столетия в экономике страны преобладал аграрный сектор, в котором было задействовано около 80% экономически активного населения, более четверти миллиона населения находилось за гранью бедности. Начиная, с конца 70-х годов того же века правительством Китая был взят курс на проведение экономических реформ, переход к «открытой» экономике, важнейшей составной частью которых выступало привлечение иностранных инвестиций на индустриальное развитие страны, новых знаний и

¹ По данным ООН <https://news.un.org/ru/story/2022/06/1425482>

² Терехова Ю.А., Олиферчик Т.М. Оценка привлекательности японской экономики для прямых иностранных инвестиций// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2016. - № 1 (часть 2) - С. 245-250. <https://applied-research.ru/>

технологий, мировых стандартов управления экономикой. Важным принципом начатых в то время реформ выступает идея о необходимости кооперировать действия соседних стран в направлении достижения максимального экономического эффекта, в соответствии с которой правительство Китая решило поставлять в близлежащие государства (Бирма, Вьетнам, Россия и др.) произведенную в стране готовую продукцию с условием обмена ее на квалифицированные трудовые ресурсы, инвестиции и новые технологии. Ключевой целью политики «открытых дверей», проводимой в Китае в конце прошлого столетия, в конечном итоге выступало создание благоприятного инвестиционного климата, в формировании которого различают несколько этапов (табл. 1.6).

Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия Китай лидирует по привлечению иностранных капиталовложений. В январе-сентябре 2022 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику материкового Китая увеличился на 15,6% в годовом исчислении, до 1003,76 млрд. юаней. В долларовой выражении показатель подскочил на 18,9% и достиг \$155,3 млрд. Приток иностранных инвестиций в сферу услуг вырос на 6,7% в местной валюте, в высокотехнологичные отрасли - на 32,3%³.

В 2021 г. ПИИ в экономику Китая составили около 1,15 трлн. Юаней или в эквиваленте 175 млрд. долл. США. Несмотря на карантинные меры и мировой экономический кризис, связанный с распространением коронавируса, в 2020 г. в Китае был зафиксирован рост ПИИ на 4,5%, при том, что в США и странах Евросоюза наблюдалась обратная динамика спада объемов иностранных инвестиций⁴. Вышепредставленные факты свидетельствуют о благоприятности инвестиционного климата в Китае и притоке иностранных инвестиций в реальную экономику, по большей части в сферу услуг и IT-сектор.

Известно, что в настоящее время в Китае действует пять специальных экономических зон, около сотни зон технико-экономического развития государственного уровня, 114 зон новых и высоких технологий, более двух десятков свободных таможенных зон и зон приграничного экономического сотрудничества государственного уровня⁵.

В Китае иностранных инвесторов привлекает, прежде всего, стабильный экономический рост, наличие широкого спектра налоговых, таможенных, административных льгот, всесторонняя поддержка привлечения капиталовложений со стороны государственных и местных органов власти, благоприятная деловая среда и обслуживание компаний с иностранным капиталом⁶.

Изучение перспективного зарубежного опыта по повышению инвестиционной привлекательности показало, что ключевым локомотивом инвестиционного роста выступают институциональные преобразования, направленные на улучшение инвестиционного климата в стране, в числе которых: снижение налоговых ставок,

³ По данным информационно-аналитического сайта <https://www.interfax.ru/business/869850>

⁴ По данным информационно-аналитического сайта <https://www.finam.ru/>

⁵ Коробова О.В. Анализ и оценка опыта Китая по привлечению иностранных инвестиций// Экономинфо. 2016. №26. С. 109-113. URL: <https://cyberleninka.ru/>

⁶ По данным информационно-аналитического сайта http://russian.news.cn/2022-01/14/c_1310422908.htm

введение налоговых каникул для инвесторов, создание свободных экономических зон, повышение открытости экономики, снижение уровня коррупции и безработицы, повышение оплаты труда в стране. Вместе с тем улучшения инвестиционной среды в государстве возможно добиться посредством предоставления возможности получения гражданства или вида на жительство взамен на ввозимые в страну капиталовложения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. По данным ООН <https://news.un.org/ru/story/2022/06/1425482>
2. Терехова Ю.А., Олиферчик Т.М. Оценка привлекательности японской экономики для прямых иностранных инвестиций// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2016. - № 1 (часть 2) - С. 245-250. <https://applied-research.ru/>
3. <https://www.interfax.ru/business/869850>
4. <https://www.finam.ru/>
5. Коробова О.В. Анализ и оценка опыта Китая по привлечению иностранных инвестиций// Экономинфо. 2016. №26. С. 109-113. URL: <https://cyberleninka.ru/>
6. http://russian.news.cn/2022-01/14/c_1310422908.htm